

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЕТИКИ І ТВОРЧОГО МЕТОДУ І. Ю. РЕПІНА НА МАТЕРІАЛІ ЕТЮДІВ ДО «ДЕРЖАВНОЇ РАДИ» ІЗ ЗІБРАННЯ ХАРКІВСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ

ID ORCID 0000-0002-8711-7521

Олександр ШИЛО

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О. М. БЕКЕТОВА

У Харківському художньому музеї зберігаються два підготовчих етюдів до картини І. Ю. Рєпіна «Урочисте засідання Державної ради 7 травня 1901 року, в день столітнього ювілею з дня її заснування» (1901–1903): портрети генерала від інфантерії П. К. Гудим-Левковича і генерала від інфантерії П. С. Ванновського. Ці твори, безумовно, є шедеврами й перлинами зібрання музею, і розглядаючи їх, маємо привід поміркувати над проблемами творчого методу та поетики їх автора. «Державна рада» стала синтезом і художніх, і світоглядних пошуків, які супроводжували Рєпіна протягом усього попереднього творчого шляху. Місце цього полотна і у творчій біографії Рєпіна, і в художній культурі свого часу таке, що воно одночасно є і твором історичного жанру, і груповим портретом, і складною композицією в галузі побутописання вищого світу, й естетичним маніфестом. Усе це разом перетворює картину та комплекс етюдів до неї на багатогранний художній ансамбль. Він створювався в період глибокої кризи європейського реалізму XIX ст. Рєпін був найбільшим на той час його представником. Зміна світоглядних орієнтирів впливала з самої логіки розвитку його творчості й була наслідком тих внутрішніх суперечностей, які накопичились у розвитку європейського реалізму XIX ст. Для рєпінської поетики завдання портретів, подібних до цього ансамблю, лежить у прагненні відтворити людину в найбільшій інтенсивності вираження її характеру. Картина та етюдів до неї втілюють пошук Рєпіним нової художньої краси, що заперечувало накопичений раніше досвід. Це було тим більш драматичним, якщо врахувати, що Рєпін усвідомлював свій стан лідера в мистецтві другої половини XIX ст. Ансамблем «Державної ради», який створювався на зламі століть, Рєпін маніфестував свою художню програму, відкриту в майбутнє.

Ключові слова: Рєпін, «Урочисте засідання Державної ради», поетика, портрет, художній ансамбль

У 2023 р. виповнилося 120 років з часу завершення Іллею Юхимовичем Рєпіним роботи над грандіозним груповим портретом «Урочисте засідання Державної ради 7 травня 1901 р., в день столітнього ювілею з дня її заснування» (за участю Б. М. Кустодієва та І. С. Куликова; 1901–1903; Державний Російський музей, Петербург; іл. 1), який не має аналогів у сучасній йому світовій художній культурі.

У Харківському художньому музеї (ХХМ) зберігаються два підготовчі етюдів до картини: портрети члена Державної ради, генерала від інфантерії Павла Костянтиновича Гудим-Левковича¹ (1901–1903; полотно, олія;

80×54 см; іл. 2) і члена Державної ради, міністра освіти, генерала від інфантерії Петра Семеновича Ванновського² (1901–1903; полотно, олія; 58×42 см; іл. 3).

а в 1890 – затверджений у званні заслуженого ординарного професора. Був членом комісії з підготовки коронаційних урочистостей. Неодноразово керував Міністерством Імператорського двору та наділів під час відсутності міністра. Був почесним членом конференції Миколаївської академії генерального штабу та дійсним членом Російського географічного товариства з відділення статистики (1894). 1 січня 1900 р. був призначений членом Державної ради. (URL: https://ua.wikipedia.org/wiki/Гудим-Левкович,_Павло_Костянтинович).

¹ Павло Костянтинович Гудим-Левкович (26 червня 1842 – 24 жовтня 1907) – генерал від інфантерії, керуючий Кабінетом Його Імператорської Величності в 1895–1900 рр., член Державної ради. У 1881 р. був призначений професором військового мистецтва до Миколаївської академії, через три роки – в. о. помічника начальника штабу військ гвардії та Петербурзького військового округу (з залишенням професором), наступного року затверджений на цій посаді,

² Петро Семенович Ванновський (24 листопада (6 грудня) 1822, Київ – 17 лютого (1 березня) 1904, Санкт-Петербург) – генерал, державний діяч; військовий міністр (1881–1898) і міністр народної освіти (1901–1902). «Ванновський являв собою особистість. Він був людиною невеликої освіти, не великої культури, але він був людиною визначальною; твердо відданий Государю; людина порядку, – дещо жовчна. У всякому разі, треба визнати, що він тримав військово-міністерство в порядку» (Витте С. Ю. Воспоминания : в 3 т. М. : Соцэкгиз, 1960. Т. 1. С. 304). 1 січня 1898 р. Ванновський

Лл. 1. І. Ю. Рєпін за участю Б. М. Кустодїєва та І. С. Куликова. Урочисте засідання Державної ради 7 травня 1901 року в день столїтнього ювілею від дня її заснування. 1901–1903. ДРМ

Загальноприйнятою (див.: [2; 3; 5; 7; 8]) є висока оцінка художньої якості всього масиву етюдів до картини. Багато музеїв пишаються тим, що в їх зібраннях є хоча б один з них. Найбільша їх кількість зосереджена у зібранні Державного Російського музею (ДРМ) у Санкт-Петербурзі. Багато етюдів після революції 1917 р. було розосереджено музейним фондом у периферійні зібрання. І довгий час лише два музеї СРСР мали по два етуди до картини: Державна Третьяковська галерея (ДТГ) і Харківський художній музей. Згодом у 2000 р. за заповітом видатної арфістки В. Г. Дулової до ДТГ перейшла її колекція живопису, у складі якої був і репінський етюд до картини. Таким чином, сьогодні у збірці ДТГ знаходяться три етуди.

Два етуди Харківського художнього музею по праву є шедеврами та перлинами його зібрання. Той, хай і не дуже помітний, ювілей їх створення, про який ішлося вище, дає привід знову уважно вдивитися в них, у картину, для якої вони були написані, і поміркувати над проблемами творчого методу та поетики їх автора – як актуалізованими в процесі його роботи над картиною, так і характерними для його творчості в цілому.

Грандіозний твір І. Ю. Рєпіна «Урочисте засідання Державної ради» визнано найвищим художнім

був звільнений з посади військового міністра і призначений членом Державної ради. 20 лютого 1899 р. на нього було покладено розслідування причин студентських заворушень. Подана за результатами розслідування доповідь різко критикувала дії поліції та Міністерства народної освіти. Наприкінці 1901 р. Ванновським були опубліковані правила, згідно з якими студентам надавалася можливість корпоративних організацій, легалізувалися курсові старости, дозволялося влаштування курсових сходок, заснування науково-літературних гуртків, їдалень, кас взаємодопомоги тощо. У 1849 р. портрет штабс-капітана П. С. Ванновського (полотно, олія; 22 × 16,3 см; ДТГ) виконав його колега у лейб-гвардії Фінляндському полку П. А. Федотов.

Лл. 2. І. Ю. Рєпін. Портрет члена Державної ради, генерала від інфантерії П. К. Гудим-Лєвковича. 1901–1903. ХХМ

Іл. 3. І. Ю. Рєпін. Портрет члена Державної ради, міністра освіти, генерала від інфантерії П. С. Ванновського. 1901–1903. ХХМ

досягненням митця. Як відомо, він наполягав на тому, що всі учасники засідання писатимуться з натури, і спільно зі своїми помічниками виконав значний корпус етюдів до картини. Безумовно, етюди розглядалися художником як допоміжний матеріал для роботи. Картина та етюди до неї не замислювалися ним як єдиний ансамбль. Тому завдання зберегти весь комплекс творів у цілісності ніколи не ставилося. Після завершення роботи етюди розійшлися. Частина з них потрапила до Російського музею, в приватні колекції, деякі залишалися у Рєпіна в «Пенатах». Потім вони змінювали власників, деякі опинилися за кордоном. Сьогодні вже важко сказати, якою була загальна кількість робіт, чи всі вони збереглися, де розташовані багато які з них.

Разом з тим, «Державна рада» лише на перший погляд може бути зрозуміла як безпосередня фіксація побаченої художником і навіть зафіксованої ним на фотографії події. Досвід цієї грандіозної картини продемонстрував такі прийоми організації Рєпіним простору і часу в межах картинної площини, які аж ніяк не є лише констатацією безпосередньо спостереженого в натурі випадку. Якщо ми поставимо собі за мету дослідити поетику і творчий метод художника, котрі привели до такого значного художнього результату, нам необхідно виходити з уявлення про цілісність як усього комп-

лексу створених у зв'язку з роботою над картиною творів, так і супутніх йому матеріалів. Паралелі та перетини тут можуть виявитися дуже показовими.

Картина стала синтезом художніх і світоглядних пошуків, які супроводжували Рєпіна протягом усього попереднього творчого шляху. У ній Рєпін досяг не тільки пластичної, образотворчої гармонії, а й гармонії внутрішньої, шлях до котрої лежав через безліч сумнівів, метань, ідейних суперечностей. Подібна гармонія не спостерігалася більше ні до виконання, ні після виконання цієї грандіозної роботи. Саме ця обставина перетворює картину і цикл етюдів, що супроводжує її, на щось більше, ніж просто замовну роботу і підготовчий матеріал до неї. Місце даної роботи й у творчій біографії Рєпіна, й у художній культурі свого часу таке, що вона одночасно є і твором історичного жанру, і груповим портретом, і складною композицією в галузі побутописання вищого світу, і естетичним маніфестом. Усе це разом перетворює картину і комплекс етюдів до неї на природно сформований навіть без волі автора багатогранний художній ансамбль.

Уже на стадії формування замовлення на картину було зрозуміло, що від художника вимагається не просто виконання групового портрета: йдеться про особливу іпостась історичної картини – в ній сучасність має бути відображена як історична подія. У попередній практиці Рєпіна була низка подібних прецедентів, також виконаних на замовлення Міністерства двору. Це картина «Промова Олександра III волосним старшинам» (іл. 4), акварель «Промова Миколи II волосним старшинам» (іл. 5), виконана для коронаційного альбому, і «Вінчання Миколи II». Дві останні роботи поступаються своїми мальовничими якістьями великому полотну «Промова Олександра III», де художник вирішує складне завдання групового портрету в пленері. Уже тут Рєпін розрізняє декілька аспектів роботи над картиною.

З одного боку, це створення композиції на тему сучасної художнику події. У випадку з «Промовою Олександра III» митець був поставлений в не настільки жорсткі умови, як з «Державною радою», він навіть довільно змінював мізансцену, про що свідчить порівняння картини з її ескізом.

З іншого боку, це була розробка портретних образів персонажів. Тут також завдання трохи спрощувалося: Рєпін пише портрети государя і монаршої сім'ї, кількох сановників і учасників події, зокрема поміщає на задньому плані картини і свій автопортрет, хоча сам він учасником сцени, що зображується, не був, інші ж персонажі – власне, волосні старшини – розробляються ним на рівні характерних станових і етнічних типів, майстром чого Рєпін зарекомендував себе у своїх класичних картинах побутового жанру («Хресна хода в Курській губернії», «Проводи новобранця», «Явлена ікона» тощо). Низка чудових за своїми живописними достоїнствами етюдів супроводжувала роботу над цим твором, але якості художнього ансамблю з картиною вони все ж таки не набули.

Гл. 4. І. Ю. Рєпін. Промова Олександра III волосним старшинам. 1884–1886. ДТГ

Гл. 5. І. Ю. Рєпін. Промова Миколи II волосним старшинам. 1897. Акварель коронаційного альбому. ДРМ

Іл. 6. В. О. Серов. Миропомазання Миколи II в Успенському соборі московського кремля. 1897.
Акварель коронаційного альбому. ДРМ

Іл. 7. В. О. Серов. Миропомазання Миколи II в Успенському соборі московського кремля. Ескіз. 1896. ДТГ

Нарешті, з третього боку, митець ставить собі живописне завдання, строго кажучи, безпосередньо з сюжетом картини не пов'язане. І досягає найскладнішого ефекту природного освітлення, коли сонце перебуває в zenіті, а тіні підсвічено рефlekсами від землі та навколишніх будівель.

Усі три складові у випадку з «Державною радою» значно ускладнилися. Мізансцена була заздалегідь дана художнику, і можливості компоувати картину тут фактично звелися до створення компактних груп персонажів. Разом з тим, усі персонажі мали бути портретно точними, включаючи велику кількість сановників, які сиділи спиною до художника. Зрештою, розсіяне штучне освітлення від численних ламп у просторі зали створювало ту тональну ситуацію, коли рівномірний розподіл світла фактично нівелював його як композиційний засіб.

Була, мабуть, і ще одна обставина, що стимулювала своєю складністю азарт художника. У тому ж коронаційному альбомі 1896 р., для якого Репін виконав акварель «Промова Миколи II волосним старшинам», містилася акварель В. О. Серова «Миропомазання Миколи II» (іл. 6). Репіну був відомий і олійний ескіз цієї акварелі (іл. 7), виконаний Серовим безпосередньо з натури в Успенському соборі московського кремля. За своїми мальовничими якостями обидві роботи являли собою безперечні шедеври, поряд з якими мало що можна було би поставити в сучасному їм європейському живописі. І Репін як професіонал вищого гатунку добре розумів це.

На зламі століть Репін і Серов були, безумовно, провідними художниками, що свідомо чи мимоволі створювало ситуацію творчого суперництва, котре підганяло до постановки дедалі більш непростих мистецьких завдань.

Д. В. Сараб'янов так характеризує специфіку репінського реалізму: «Репін ніби не терпів відповідності (своїх творів традиційним нормам та іконографічним схемам. – О. Ш.) <...>. (У картинах Репіна. – О. Ш.) відбувалася розбіжність між традиційною сутністю сюжету, “пратеми”, до якої він сходить, і наміром художника. <...> Репін продовжував свій рух до “іконографії навпаки”» [6, с. 130–131].

Особливо гостро і послідовно ця якість виявилась у портреті: «Перш ніж з'явилися у Репіна найсерйозніші й найглибші його картини на сучасні та історичні сюжети, художник повинен був пройти великий шлях портретиста і опанувати нові можливості портретного жанру – його, якщо можна так висловитися, рухливий динамічний психологізм. <...> У портреті Репін розробляв цей новий психологізм – складний і водночас надзвичайно конкретний. Головне завдання для художника – розкрити внутрішній рух моделі, реалізувавши його в зовнішній динаміці або в потенційному зовнішньому русі – у можливостях цього руху. <...> Сенс репінського портрету – в розумінні людини у крайній конкретності характеру, внутрішнього й зовнішнього руху. Саме це завдання конкретизації образу визначило руйнацію художником стійких схем портрету. Дійсно, в репінських

портретах у всьому панує індивідуальна неповторність <...> і лише проглядають за образами репінських сучасників історичні типи і зведені в норму принципи портрету. Здебільшого він їх руйнує. <...> Репін остаточно <...> перетворює нормативні риси жанру. У нього співвідношення голови або фігури і фону або (частіше) середовища, рівень зрізу фігури в головному або погрудному портреті, поворот голови стосовно до джерела світла, взаємовідносини світла і тіней, холодних і теплих тонів, взаємодія моделі з глядачем – усе визначається лише конкретним людським матеріалом, його хвилиною об'єктивною даністю. <...> Репін <...> не тільки не має якоїсь зупинки у внутрішньому русі моделі – він ніби перехоплює її думку на льоту, зупиняє її раптово, розрізає в момент складного зчеплення, тим самим украй конкретизуючи її та індивідуалізуючи.

Репінський принцип портретування можна було кваліфікувати як апологію конкретного людського факту. Репін як ніхто інший міг побачити людину в певному неповторному стані, у вираженні характерних рис, що виникають неначе на стику постійно діючих особливостей характеру і моменту» [6, с. 134–135].

Цю формулу портрету, можливо, найповніше і послідовно Репін реалізує саме в ансамблі «Державної ради» і особливо у циклі короткочасних, майже миттєвих етюдів.

Загальним місцем стала думка про етюди Репіна та його учнів до «Державної ради» як про соціальну сатиру. Здається, така думка грішить однобічністю. Досить помістити поруч з деякими етюдами карикатури з серії «Олімп», виконані Б. М. Кустодієвим для революційного друку в 1905 р., щоб різниця у завданнях художньої сатири та продемонстрованого Репіном нового розуміння парадного портрета, якими є і картина загалом, і етюди до неї, була наочно видною. Невипадково деякі етюди (репінський великого князя Володимира Олександровича, кустодієвський графа Д. М. Сольського) згодом були повторені саме як самостійні парадні портрети.

Для репінської поетики завдання портретів, подібних до цього ансамблю, було набагато складніше, ніж тільки політична сатира. Це добре зрозумів Г. О. Недошивін: «<...> У властивій Репіну енергії вираження внутрішньої сутності людини криється і специфічність тих його портретних образів, які ми можемо назвати “негативними”. <...> і тут в основі лежить прагнення Репіна відтворити натуру людини в найбільшій інтенсивності вираження її життєвих сил. Не упереджена думка, а глибоке реалістичне розкриття образу людини перетворює деякі портрети Репіна на викривальні за своїм соціально-естетичним змістом твори» [4, с. 192–193].

Стосовно ж до групового парадного портрета йшлося про те, щоби поєднати в композиційне ціле, в єдину пластичну гармонію характеру дуже різні, складні, неоднозначні, такі, що не завжди користуються симпатією художника, але при цьому і значні, і повні власної гідності.

Іл. 8. І. Ю. Рєпін. П. К. Гудим-Левкович. Фрагмент картини «Урочисте засідання Державної ради». 1901–1903. ДРМ

Іл. 9. І. Ю. Рєпін. П. С. Ванновський. Фрагмент картини «Урочисте засідання Державної ради». 1901–1903. ДРМ

І якщо кожен з етюдів – це дослідження такого індивідуального характеру, поєднане з блиском власне пластичного виконання, то картина загалом – це складний спектакль. Цю обставину важливо розуміти: зображено не просто тривіально спостережений момент якогось рядового «урочистого» засідання – художником написано дійство, в яке включено вісімдесят один (!) персонаж, кожен з яких має реального прототипа. Причому кожен з них характеризується своїм жестом, своєю дією, своїм рухом, своєю реакцією на те, що відбувається. Кожен персонаж має індивідуальну, створену художником і таку, що характеризує цього персонажа, мізансцену. І ці індивідуальні мізансцени жодного разу не повторюються, хоча всі дії мають однотипний характер.

За грандіозністю режисерської розробки зображеної сцени картина не має собі рівних у досвіді сучасного Рєпіну образотворчого мистецтва. Порівняння етюдів з відповідними фрагментами картини (іл. 8, 9) показує, як розробляється кожна окрема мізансцена. І ці мізансцени виявляються пластично – композиційно, ритмічно – багатшими за ті об'єктивні характеристики, які дано в етюдах.

Тут треба розлучитися ще з одним загальним місцем – твердженням про те, що силою художньої виразності етюди перевершують картину. Безперечно, вони написані вільніше та ширше, ніж відповідні фігури у картині. Але це властивість будь-якого етюдів, взятого в порівнянні з відповідним йому фрагментом композиції, для якої він виконаний. Перед етюдами та композицією «Державної ради» стояли різні і за складністю, і за характером виконання завдання. Якщо в етюдах можна почути голос кожного персонажа, то в картині вони зливаються в хор, де кожен голос веде свою партію. І важливо було досягти поліфонії голосів цього хору, виражену пластично.

Нескінченим повторенням спинок крісел на першому плані, колонадою фону, рідко поставленими вертикальними фігурами Рєпін домагається навантаженого, майже непомітного членування композиції на окремі частини, а частини, своєю чергою, ритмом орденських стрічок, шиттям мундирів діляться на групи, всередині ж цих груп розігруються сольні партії кожного із зображених персонажів.

Про постановку подібного завдання можна судити, порівнюючи картину з виконаним Рєпіним

Лл. 10. І. Ю. Рєпін. Урочисте засідання Державної ради 7 травня 1901 року. Фотоетюд. 1901. Науковий архів Російської академії мистецтв (НБА РАХ), Санкт-Петербург

фотоетюдом (іл. 10), де зображений дійсно випадковий і тому хаотичний з точки зору композиції та інших пластичних якостей зображення момент події. Цієї хаотичності, наприклад, не було у спеціально організованих для преси фотосесіях засідань. Тут учасники поважно сидять на своїх місцях, приготувавшись до фотозйомки і тим самим втративши прояви власної індивідуальності. Для Рєпіна його фотоетюд був цінний саме цим: у ньому ніхто не позував, але індивідуальність кожного учасника була виявлена в його образі. Саме у цьому фотоетюді підглянув Рєпін ту характеристику графа О. П. Ігнат'єва (іл. 11), яку втілював у блискучому етюді (іл. 12), що став класикою всього ансамблю.

Рєпін нерідко використовував фотографії, коли шукав образ персонажів своїх картин, але зазвичай це були знімки, виконані іншими людьми, для Рєпіна вони мали інтерес як деякий спостережений життєвий випадок, котрий ще належить «переплавити» в образ, в художній тип. Тут же Рєпін, за його власним зізнанням, уперше фотографує сам. Образ спостережуваної ним події вже існує в його свідомості, він зображений на ескізі, що створювався тут же і став одним з безперечних шедеврів рєпінської творчості. Але поряд з цим митцю ще потрібно «зупинити мить», отримати той образотворчий документ, завдяки якому цей образ можна було б не тільки воскресити в пам'яті, а й розглянути та вивчити його деталі, ті подробиці події, котрі ще потрібно було розробити у великій картині. І цими деталями стають вирази обличчя і жести майбутніх персонажів, зокрема і О. П. Ігнат'єва. З цього погляду цікаво порівняти фотоетюд і рєпінський запис про О. П. Ігнат'єва, зроблений на списку членів Державної ради, які позували йому для картини: «Гастроном, очі хитрі, розумні» (цит. за: [5, с. 274]).

Тут бачимо властивий Рєпіну спосіб характеристики персонажа «ззовні – зсередини», на яку вказував Д. В. Сараб'янов. Зовнішня характеристика –

Лл. 11. І. Ю. Рєпін. О. П. Ігнат'єв. Фрагмент фотоетюду. 1901. НБА РАХ, Санкт-Петербург

та, яка емоційно переживається ним як глядачем, що має своє судження про зображене, котре може бути виражене і в словесній іронічній формі. Внутрішня ж – це можливість самому уявити і емоційно пережити стан своєї моделі, начебто перетворившись у неї, відтворити її стан, що виражається, зокрема, й жєстами, які візуально сприймаються і стануть пластичними характеристиками зображеного персонажа (див.: [8]). Показово, що спочатку О. П. Ігнат'єв був зображений без того майже знакового жєсту правої руки, яким якраз і підкреслюється його «гастрономічний» характер. Але коли художник зрозумів необхідність цього жєсту, а сам жєст був пластично знайдений в етюді, він зберігся й у великій картині навіть при тому, що рука майже цілком прихована персонажем, що сидить попереду (П. П. Семеновим-Т'ян-Шанським), і цей жєст лише ледь видно.

Внутрішній зв'язок між створенням пластичного образу і перетворенням автора на образ свого персонажа тонко вловив як типологічну характеристику портретного жанру Б. Р. Віппер: «Портрет виник тільки тоді, коли людина навчилася наслідувати міни іншого і впізнавати в них вираз його внутрішнього життя <...>. Людина повинна була навчитися грати в людей, миттєво приймати образ іншого, щоб наважитися закарбувати цей образ

Лл. 12. І. Ю. Рєпін. О. П. Ігнат'єв. 1902.
Етюд до картини. ДРМ

назавжди. Театр і портрет – це результати однієї й тієї самої потреби в наслідуванні, у свавільному повторенні» [1, с. 210].

І тому внесений Рєпіним у портрет О.П. Ігнат'єва жест руки, що характеризує його як «гастронома», навіть майже невидимий у картині, зберігається в пам'яті художника, котрий лише натякне на нього ледь помітним малюнком пальців над головою мандрівника.

Навіщо потрібні ці деталі у завершеній картині, де можуть виглядати випадковими та зайвими? Мабуть, не тільки для створення пластичних подробиць зображення, необхідних глядачеві. Ще більшою мірою вони потрібні самому художнику: вони вказують на спосіб зв'язку зовнішньої пластичної виразності форми та виправданості її внутрішнім станом моделі, що по-акторському пережитий та виявлений автором і обіграний ним за допомогою цих деталей – у міміці та жестах персонажів. Деталі є свого роду мостом між «зовнішнім» емоційним сприйняттям і переживанням мальовничого зображення та акторським – «внутрішнім» – перетворенням на образ персонажа, яке здійснює художник у процесі роботи над його зображенням (див.: [8]).

Рєпін, можливо мимоволі, шукає і знаходить у характеристиці персонажа деякі такі риси, такі

Лл. 13. І. Ю. Рєпін. П. П. Семенов-Т'ян-Шанський.
Етюд до картини. 1901. ДРМ

жести, які могли би за асоціацією порушити в його авторській свідомості сприйняття цілісного образу персонажа як живої людини. Потім стає можливим вичленувати з цього цілісного образу зовнішній вигляд як ту художню форму, що може бути зафіксована засобами живопису, але повинна втілювати собою ту цілісність, з якої вона вичленована, і замінити її у свідомості глядача.

Чудова художня якість етюдів до «Державної ради» пояснюється, крім іншого, ще й тим, що практично всі портрети виконувалися в один-два сеанси, коли зосередженість художника «на хвили» своєї моделі не встигала розвіятись, коли брак часу на деталізацію зображення з лишком заповнювався енергією миттєвого схоплення характеру і втілення його у живописному образі. Ця якість особливо яскраво помітна саме в етюдах Харківського художнього музею.

Іманентне «акторство» виявляється органічно саме рєпінському розумінню цілісності образу і як прийом не має універсального характеру, що стає

Іл. 14. В. О. Серов. Портрет П. П. Семенова-Тян-Шанського. 1905. ДРМ

наочним при порівнянні творчих методів І. Ю. Рєпіна і В. О. Серова. Порівняння портретів, написаних Рєпіним і Серовим з однієї й тієї самої моделі, говорить про наявність істотних відмінностей у підході художників до створення образу. Зокрема це стосується і створених ними портретів П. П. Семенова-Тян-Шанського. Рєпін написав його в 1901 р. (портрет був виконаний як етюд до «Державної ради») (іл. 13). Серов створив графічний портрет П. П. Семенова-Тян-Шанського в 1905 р. (іл. 14).

Порівняння цих двох робіт наочно демонструє різницю в підході художників до завдання портретування.

Як зазначалося, словесна формула виступала у Рєпіна посередником між зображенням і пов'язаною з ним живою емоційною реакцією на образ його моделі. На самому початку роботи для митця був підготовлений список членів Державної ради, що й позували для картини, з докладним описом чинів, мундирів і орденів. У списку було спеціально для художника залишено стовпчик на примітки, до якого він вносить свої позначки. Зокрема про Победоносцева митець записав: «Зовсім сова», про П. П. Семенова-Тян-Шанського: «Спершу баки, потім обличчя» (див.: [5, с. 274]).

Рєпін, роблячи іронічні примітки про образ моделі, не приховує при цьому своєї симпатії до

заслуженого мандрівника. На картині художник спеціально розгортає його фігуру в профіль – єдину в ряду сановників, що сидять спиною до глядача, – щоб дати характеристику обличчя, хоча в первісному ескізі, написаному з натури в день засідання, так само, як і на фотографії, зробленій тоді ж художником, учений показаний спиною. Художник нібито вступає в діалог зі своєю моделлю, не може пройти повз можливість безпосереднього спілкування з симпатичною йому людиною.

Про процес створення портрета Серовим згадує онука мандрівника, згодом художниця В. Д. Семенова-Тян-Шанська: «Я попросила у Серова дозволу бути присутньою при його сеансі й сиділа тихенько на дивані ззаду нього, боячись ворухнутися, тому що Серов ніби сердито сопів і не тільки не перекидався з дідом словом, а й не дозволяв йому навіть поворухнутися. Тому на малюнку дід вийшов втомленим, з незвичайним для нього виразом обличчя. <...>. Працював Серов над цим малюнком кілька разів і одразу йшов, як закінчувався сеанс, що тривав дві години. Мене дивувало, що Серов не залишався поговорити з дідом, а як художник і син свого батька – композитора, з яким дід був добре знайомий в молодості, у них могли б бути цікаві розмови» (ЦДАЛМ СПб. Ф. 116. Оп. 1, сп. 11. Арк. 24). Про жодний діалог, як бачимо, тут немає й мови.

Рєпін розуміє композицію картини насамперед як простір сцени. Така композиція будується зсередини дії. У «Державній раді», переходячи від етюдів до картини, Рєпін іноді змінює поворот, жест або ракурс персонажів, що диктується мізансценами, які вибудовуються митцем. Для цього часто використовувалися етюди, виконані паралельно з Рєпіним його учнями з дещо інших точок зору. Ми бачимо це у випадку з М. В. Муравйовим, М. П. Петровим, К. П. Победоносцевим, І. М. Дурново.

Рєпін йшов «від моделі», і формальне завдання завжди мало для нього вторинний характер. Тому так часто перероблялися вже готові твори: сам пошук і постановка формального завдання відбувалися безпосередньо в процесі роботи над зображенням. Тут отримує пояснення характерна для Рєпіна низка нескінченних переробок уже написаних портретів, яка у випадку з етюдами до «Державної ради» виявила себе в декількох варіантах портретів С. Ю. Вітте, В. К. фон Плеве, І. І. Воронцова-Дашкова, Д. М. Сольського, М. М. Обручева, Д. П. Голіцина, Ф. Г. Тернера.

Постановку формального завдання щодо живопису картини й етюдів до неї Рєпін формулює не теоретично, що було взагалі для нього не властиве, а як художник-практик, що чутливо вловлює тенденції, які носяться в повітрі: «Відмінний характер мистецтва нашого часу здебільшого декоративний. Молоді художники прагнуть широких узагальнень деталей, у композиціях вони досягають вільного розмаху, нових поєднань тонів, декоративної краси <...>» (цит. за: [7, с. 74]).

Іл. 15. І. Ю. Рєпін та учні його майстерні Б. М. Кустодієв, Ф. А. Малявін, Д. Ф. Богословський, О. О. Бучкурі, О. О. Мурашко, О. І. Тітов, М. Є. Хейлік, Я. А. Чахров. *Постановка моделі в майстерні І. Ю. Рєпіна в Академії мистецтв. 1899–1903.* Науково-дослідний музей Російської Академії мистецтв, Санкт-Петербург

Цей пошук нової художньої краси, що заперечує накопичений раніше досвід, був тим більш драматичним, якщо врахувати, що Рєпін усвідомлював свій стан лідера в мистецтві другої половини XIX ст.: «Смію запевнити Вас <...> тією безліччю грамотних і безграмотних людей: інтелігентних і напівдиких, які зупиняли мене на вулиці навіть (всього бувало) і розпитували при цьому, чи не той самий я художник, про якого вони так багато чули; при знайомстві всякому повторюється та ж історія, звичайно, в числі справедливих чуток багато ходить байок навіть. Але загальне сходиться на тому, що я нібито “перший російський художник”. Це так, для цікавості, не думайте, щоб я надавав цьому значення» (лист Рєпіна В. В. Стасову від 1 січня 1877) (цит. за: [3, с. 116]).

Ансамблем «Державної ради», який створювався на зламі століть, Рєпін маніфестував свою художню програму, відкриту в майбутнє. Тому не випадковим є той інтерес, який викликала робота Рєпіна у молодого покоління художників.

Слід зазначити, що завдання групового портрета, поєднаного з побутовою дією, подібне до того, яке вирішувалося в «Державній раді», – але, зрозуміло, значно більш камерного масштабу – Рєпін відпрацював ще в навчальній композиції «Постановка моделі в академічній майстерні Рєпіна» (іл. 15), яка була виконана колективом студентів

його майстерні в Академії мистецтв. Сам Рєпін не брав участі в написанні цієї картини, він виступав художнім керівником, а безпосередніми виконавцями були його учні Б. М. Кустодієв, Ф. А. Малявін, Д. Ф. Богословський, О. О. Бучкурі, О. О. Мурашко, О. І. Тітов, М. Є. Хейлік, Я. А. Чахров.

Досліджуючи питання про сюжетно-тематичну і композиційну генезу «Державної ради», ми з неминучістю підійдемо до колективної картини, яка хронологічно передувала шедевру. Вона в стислому, «конспективному» вигляді вже містить не лише композиційну ідею багатофігурного портрета, а й ті проблеми побудови сюжетних зв'язків між персонажами, з якими Рєпін зіткнеться і які настільки блискуче вирішить у «Державній раді» (іл. 16).

Зокрема це стосується організації окремих мізансцен у єдину дію по колу, розірваному на першому плані в місці, яке ототожнюється з позицією глядача стосовно всієї дії. З двох боків це розірване коло фланкується групами фігур, що розгорнуті до глядача у три чверті зі спини. До цих груп надходять такі фігури, що сидять, і такі, що стоять і тим самим складають необхідні для відбудови композиційного ритму вертикалі. У середині розірваного кола також виділяються вертикально поставлені фігури, що складають центральну вісь композиції.

Показово, що цю картину почали розробляти в рєпінській майстерні ще за два роки до появи

Іл. 16. Просторова побудова мізансцен у картинах «Постановка моделі в майстерні І. Ю. Рєпіна в Академії мистецтв» та «Урочисте засідання Державної ради»

замовлення на «Державну раду». І перші її начерки, і ескізи були дуже далекі від її остаточного вигляду. Згодом з'являються ті концентричні кола, в які організовано зображені на картині групи студентів з професором у їх середині, – саме така мізансценічна схема буде організовувати і композицію «Державної ради». Зміниться лише розмір цих кіл: доволі стислий у навчальній композиції і значно розширений у «Державній раді». Але основний принцип композиційної побудови вже залишиться незмінним (іл. 16).

Привертає увагу і та обставина, що композицію навчальної картини розробляв саме Б. М. Кустодієв,

який став головним помічником Рєпіна при виконанні «Державної ради». Він же писав у навчальній картині постаті першого плану, що являли собою портрети в рід його товаришів по навчанню у рєпінській майстерні. Таким чином, обрання Кустодієва як помічника визначалося не тільки близькістю його живописної манери до рєпінської техніки живопису, на що найчастіше вказують дослідники.

Що ж до цієї близькості, то адреса джерела в манері живопису і у Рєпіна в цей час, і в його учнів одна – популярний тоді шведський художник А. Цорн, що якраз незадовго до цього написав відомий портрет С. І. Мамонтова. Твердження про

захоплення Цорном з боку і молодого покоління, і зрілих художників, котрі працювали на межі століть, стало загальним місцем. Але його причини ще недостатньо досліджені.

Як правило, йдеться тут про рух від літературно-дидактичного реалізму до північного варіанту імпресіонізму, що культивує свіжість сприйняття світу й відповідну їй легкість і артистичний шик виконання, пов'язаний з навмисне широким живописом, по-снайперському точними ударами пензля, узагальненими масами форми, стриманою палітрою кольорів. Зауважується стирання грані між картиною як великою формою і етюдом, більш відповідним новим пластичним цінностям.

Але подібний погляд грішить певною однобічністю. Робота над етюдом і картиною зберігає різний художній сенс подібно до того, як по-різному організовано дихання у бігунів на коротку і довгу дистанції. Картина мислиться як романна форма. Етюд, на відміну від картини, будується як мала – камерна, лірична – форма і тим самим неминуче приводиться до деякої іншої, ніж картина, пластичної якості при збереженні своєї самодостатності.

У цьому русі від літературної дидактики до розкріпачення картинної форми та організації образотворчої площини за законами стилю, безумовно, проглядається становлення модерну в широкому сенсі. Цорнівський імпресіонізм був однією з віх на цьому шляху, а саме відходом від оповідальності до декоративної краси образотворчої площини як такої. Свіжість, артистизм і широта виконання були однією з умов цієї краси. Тому вона не виходила «сама собою», як це було в малій формі етюдів (зокрема і в етюдах до «Державної ради» Репіна та його помічників – у тому числі й у тих етюдах, які зберігаються в Харківському художньому музеї), а спеціально створювалася, часто ціною неймовірної, але прихованої праці, про що свідчать спогади учасників роботи над картиною.

Крім того, ані сам Цорн, ані будь-які його сучасники ніколи не застосовували цю манеру широкого письма для виконання монументального твору величезного – 400×877 см – розміру. У цьому досвіді створення декоративної краси монументального групового портрета Репін був піонером у європейському і світовому мистецтві.

ВИСНОВКИ

Застосування цорнівської етюдної манери до створення великої картинної форми групового портрета було значним ризиком. Результатом зробленого творчого експерименту стали перспективи жанру парадного портрета. Жанр, який, здавалося б, іде в минуле, несподівано набув майбутнє, яке відкрилося вже в мистецтві ХХ ст. – зокрема у творчості учнів І. Ю. Репіна. Досвід виконання групового парадного портрета в першій чверті ХХ ст. здійснили і Б. М. Кустодієв («Груповий портрет ху-

джників спілки «Світ мистецтва»», 1910–1920), і І. І. Бродський («Урочисте відкриття ІІ Конгресу Комінтерну», 1920–1924), і О. М. Герасимов («Перша кінна армія», 1935), і В. П. Єфанов («Ялтинська конференція», 1945–1946), й ін. У їх творах започатковані в репінському полотні художні якості набули подальшого розвитку. Але жодному з цих митців не вдалося досягнути того синтезу декоративної краси, гостроти характеристик, поєднання жанровості та парадності, які характеризують шедевр Репіна. «Урочисте засідання Державної ради» стало головною картиною Репіна. У ній він проявив себе як універсальний художник, для котрого провідною ідеєю твору була не тенденційність, як сатира тощо, на що натякали ще сучасники художника, а прагнення до всебічного та повного охоплення явища, котре зображується. При такій установці свідомості митця формальні та змістовні пошуки, що здійснювалися ним в ході роботи над картиною, не протистоять, а доповнюють один одного.

Етюди, котрі були виконані в цьому процесі і згодом стали часткою грандіозного художнього ансамблю, зокрема і портрети П. С. Ванновського і П. К. Гудим-Левковича із зібрання Харківського художнього музею, несуть на себе відсвіти тих творчих проблем, тієї художньої напруги та натхненної праці, які висунули Репіна після виконання цієї картини до лав провідних художників світу. ♦

ЛІТЕРАТУРА:

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М.: Изобразительное искусство, 1985. 288 с.
2. Грабарь И.Э. Репин. Т. 1. М.: Изд. АН СССР, 1963. 332 с.; Т. 2. М.: Наука, 1964. 331 с.
3. Ляскова О.А. И.Е. Репин. Жизнь и творчество. М.: Искусство, 1982. 480 с.
4. Недошивин Г.А. О мастерстве Репина-портретиста / Недошивин Г.А. Из истории зарубежного и отечественного искусства. Избранные работы. М.: Сов. художник, 1990. С. 183-195.
5. Прибульская Г.И. Репин в Петербурге. Л.: Лениздат, 1970. 296 с.
6. Сарабянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. М.: Сов. художник, 1980. 261 с.
7. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России на рубеже XIX—XX веков / Стернин Г.Ю. Русская художественная культура второй половины XIX — начала XX века. М.: Сов. художник, 1984. С. 15-183.
8. Шило А.В. Загадки Репина. Харьков: Новое слово, 2004. 278 с.

REFERENCES:

1. Vipper B.R. (1985). Vvedenie v istoricheskoe izuchenie iskusstva [Introduction to the Historical Study of Art]. Moscow: Iskusstvo. 288 s. [In Russian]
2. Grabar I.E. (1964). Repin [Repin], V. 1. Moscow: Published by the USSR Academy of Sciences, 1963. 332 s.; T. 2. Moscow: Nauka. 331 s. [In Russian]
3. Lyaskovskaya O.A. (1982). I.E. Repin. Zhizn i tvorchestvo [I.E. Repin. Life and Work]. Moscow: Iskusstvo. 480 s. [In Russian]
4. Nedoshivin G.A. (1990). O masterstve Repina-portretista / Nedoshivin G.A. Iz istorii zarubezhnogo i otechestvennogo iskusstva. Izbrannye raboty [On the Mastery of Repin the Portrait Painter / Nedoshivin G.A. From the History of Foreign and Domestic Art. Selected Works]. Moscow: Moscow: Sovytskij Khudozhnik. S. 183-195. [In Russian]
5. Pribul'skaya G.I. (1970). Repin v Peterburge [Repin in St. Petersburg]. Leningrad: Lenizdat. 296 s. [In Russian]
6. Sarabyanov D.V. (1980). Russkaya zhivopis XIX veka sredi yevropeiskikh shkol [Russian Painting of the 19th Century among European Schools]. — Moscow: Moscow: Sovytskij Khudozhnik. 261 s. [In Russian]
7. Sternin G.Yu. (1984). Khudozhestvennaya zhizn Rossii na rubezhe XIX—XX vekov / Sternin G.Yu. Russkaya khudozhestvennaya kultura vtoroi polovini XIX — nachala XX veka [Artistic Life of Russia at the turn of the XIX—XX centuries / Sternin G.Yu. Russian Artistic Culture of the Second Half of the XIX — Beginning of the XX Century]. Moscow: Sovytskij Khudozhnik. S. 15-183. [In Russian]
8. Shilo A.V. (2004). Zagadki Repina [Riddles of Repin]. Kharkov: Novoe slovo. 278 s. [In Russian]

DOI 10.5281/zenodo.15280432

Oleksandr SHYLO

THE STUDY OF THE POETICS AND CREATIVE METHOD OF I. REPIN BASED ON THE MATERIAL OF THE SKETCHES FOR THE “STATE COUNCIL” FROM THE COLLECTION OF THE KHARKIV ART MUSEUM

The Kharkiv Art Museum owns two preparatory sketches for the painting by I. Repin “The solemn meeting of the State Council on May 7, 1901, on the day of the centenary anniversary of its foundation” (1901–1903) – portraits of infantry general P. Hudym-Levkovych and infantry general P. Vannovsky. They are rightfully considered masterpieces and gems of the museum’s collection. Their examination gives us a reason to reflect on the problems of the creative method and poetics of their author. “State Council” became a synthesis of both artistic and worldview searches that accompanied Repin throughout his previous creative path. The place of this work in Repin’s creative biography and in the artistic culture of his time is such that it is simultaneously a work of historical genre, a group portrait, a complex composition from the field of high society life, and an aesthetic manifesto. All this together turns it and a set of sketches for it into a multifaceted artistic ensemble.

The masterpiece was created during the deep crisis of European realism in the 19th century. Repin was one of the greatest representatives of this direction in Fine Art at that time. The change in worldview orientations stemmed from the very logic of the development of his work and was a consequence of those internal contradictions that accumulated in the development of European realism in the 19th century. For Repin’s poetics, the task of portraits similar to this ensemble lies in the desire to recreate a person in the greatest intensity of expression of his character.

The painting and the sketches for it embody Repin’s search for new artistic beauty, which denied the previously accumulated experience. It was all the more dramatic if you take into account that Repin was aware of his status as a leader in the art of the second half of the 19th century. With the “State Council” ensemble, which was created at the turn of the century, Repin manifested his artistic program, open to the future.

KEYWORDS: Repin, “The solemn meeting of the State Council”, poetics, portrait, artistic ensemble

Стаття надійшла до редакції: 26.06.2024

Прийнята до публікації: 19.07.2024

Дата публікації: 29.08.2024

© Шило О., 2024

Ця робота ліцензується відповідно до
Creative Commons Attribution 4.0 International License